

Estrategia didáctica-motriz para mejorar la coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral

Didactic-motor strategy to improve segmental dynamic coordination in eighth-year students of the Remigio Crespo Toral Educational Unit

Juan Carlos Arrobo-Guayllasaca¹, Víctor Emilio Estrada Hurtado², Diana Gabriela Arroyo Álvarez³, Felipe Douglas Barén Zambrano⁴, Ruben Castillejo-Olán⁵

¹Lic. Unidad Educativa Remigio Crespo Toral, Girón – Azuay, Ecuador. juancarlosarrobo@outlook.es

²Lic. Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. vestrada@ups.edu.ec

³Lic. Unidad Educativa Sagrados Corazones de Guayaquil, Ecuador. dianagabrielaarrollo@gmail.com

⁴Lic. Colegio Particular Instituto Coello. Guayaquil, Ecuador. douglasbarenz@gmail.com

⁵Dr. C. Universidad de Guayaquil, Ecuador. ruben.castillejoo@ug.edu.ec

Fecha de recepción: 23 de mayo de 2021

Fecha de aceptación: 21 de julio de 2021

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo la elaboración de una estrategia didáctica-motriz con enfoque lúdico para mejorar la coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral. Durante el desarrollo de la misma se utilizaron métodos y técnicas investigativas tales como la encuesta, la entrevista, el estudio documental, la observación entre otros que permitieron obtener la información necesaria sobre el estado del desarrollo de la coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral la cual sirvió como base para la elaboración de la estrategia.

Palabras clave: Estrategia didáctica-motriz; Coordinación dinámica segmentaria; Actividades lúdicas; Educación física

ABSTRACT

The objective of this research is to develop a didactic-motor strategy with a playful approach to improve segmental dynamic coordination in eighth-year students of the Remigio Crespo Toral Educational Unit. During its development, investigative methods and techniques such as survey, interview, documentary study, observation, among others, were used, which allowed obtaining the necessary information on the state of development of segmental dynamic coordination in

eighth grade students. of the Remigio Crespo Toral Educational Unit, which served as the basis for the development of the strategy.

Keywords: Didactic-motor strategy; segmental dynamic coordination; Playful activities; Physical education

INTRODUCCION

Para cualquier acción que sea considerada eficaz, implica una serie de exigencias en cuanto a la coordinación motriz, sin ello, no es posible que se pueda realizar alguna acción motora con eficiencia. Una de las dimensiones más importantes del movimiento es la coordinación, al ser una cualidad física que permite realizar movimientos de manera ordenada, segmentada y acoplada, para la obtención de cualquier gesto técnico.

La coordinación puede ser de dos tipos, la dinámica general y la segmentaria, esta última se define por (Copado, 2019) como *“el movimiento que realiza un determinado segmento del cuerpo, piernas o brazos, conjuntamente con la vista y un objeto que ayude a identificar un supuesto déficit o aumento del desempeño de cada niño”*. La coordinación segmentaria conocida también, como coordinación viso motriz o coordinación óculo – segmentaria (Ruiz, et al., 2017, p. 6), implica tener agilidad y concentración al ejecutar, entre otros, los siguientes movimientos específicos: recepción, golpeo, pase y agarre. Así como, considerar el tipo de material, la trayectoria, distancia y velocidad del objeto en particular, en la que es determinante la visión.

Una de las actividades contemporáneas más empleadas como forma de recreación infantil, se sustenta en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. A pesar de las recomendaciones emitidas por diversos organismos, organizaciones, psicólogos y científicos, en general, para regular y controlar su uso en las edades tempranas, es una realidad el incremento de su empleo o el abuso, como forma casi única, de entretenimiento en niños y niñas. Estas acciones han limitado el interés por participar en juegos activos y, por consiguiente, las oportunidades para desarrollar la coordinación óculo – segmentaria.

Dentro del contexto educativo escolar la Educación Física cumple una importante misión en el desarrollo de las destrezas motrices infantiles, para lo cual es relevante, ser portador de cualidades físicas, como la coordinación óculo - segmentaria, en tal sentido, el Ministerio de Educación de la República del Ecuador, consideró en el año 2016, aumentar la carga horaria académica de 2 a 5 horas semanales, reconociendo el papel de la Educación Física en el desarrollo integral del estudiante. Uno de los objetivos fundamentales a nivel curricular, es el desarrollo de la coordinación motriz, por su implicación en las prácticas lúdicas, deportivas, gimnásticas y expresivo-corporales.

En este sentido, en la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral de la parroquia la Asunción del cantón Girón – Azuay, se pudo apreciar, a través de la observación sistemática a las clases de Educación Física en el octavo año, limitaciones en actividades motrices que impliquen coordinación dinámica segmentaria. Una de las posibles causas, puede estar asociada a la poca actividad motriz que realizan los escolares en su tiempo libre y de ocio.

Tomando como referencia la clasificación de las capacidades físicas aportada por Ruiz (2012, p. 121), así como el objetivo trazado, en esta investigación se centra la atención en las capacidades coordinativas las cuales según Piaget citado por (Ribera, 2015, p. 21) *“es la posibilidad de reunir varios movimientos parciales en un acto global”*.

De igual forma, Blume citado por (Ribera, 2015, p. 26) explica que la capacidad coordinativa *“es el presupuesto de prestación motriz de un sujeto, determinada principalmente por los procesos de control del movimiento, convirtiendo al mismo en más o menos capaz de ejecutar con éxito ciertas actividades motrices y deportivas”*.

Para el desarrollo de la capacidad coordinativa y la formación de la personalidad los nombrados juegos menores, juegos predeportivos y deportivos son los más utilizados en el sistema de la Educación Física a partir de sus significativas potencialidades instructivo-educativas.

En los estudiantes de octavo año tienen mayor presencia los predeportivos que al decir de Ruiz (2012, p. 41) se configuran como una variante de los juegos

menores que tienen como característica fundamental que su contenido favorece la adquisición de determinados movimientos, acciones y habilidades primarias, que sirven como basamento para la adquisición de habilidades motrices y deportivas, así como los juegos deportivos que el mismo autor antes citado plantea que son el grado superior de los juegos dinámicos que se caracterizan por su alta exigencia de rendimiento competitivo, en la que el equipo o el jugador individual están subordinados a reglas oficiales establecidas nacional o internacionalmente.

Para el desarrollo de las capacidades físicas se tienen en cuenta los principios aportados por Ruiz (2012) relacionados con el aumento gradual y progresivo de la carga, sus variaciones ondulatorias y cíclicas, así como la continuidad del proceso de ejercitación y el de diferenciación.

A partir de las insuficiencias detectadas, así como los criterios antes expuestos se trazó como objetivo para la investigación la elaboración de una estrategia didáctica-motriz con enfoque lúdico para mejorar la coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral.

METODOS

La selección y adecuación de los métodos, técnicas e instrumentos se realizó en correspondencia con las particularidades de cada variable, los que permitieron obtener la información sobre el estado del desarrollo de la coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral.

Para ello se realizó un análisis documental que permitió evaluar la planificación del desarrollo de la capacidad de coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral, el cual estuvo guiado por las siguientes acciones: se precisaron los documentos a evaluar partiendo del objetivo del diagnóstico, los cuales estuvieron integrados por la planificación de la asignatura, el análisis metodológico de las capacidades coordinativas, particularizando en la coordinación dinámica segmentaria y la planificación de las clases de Educación física.

Se observaron un total de diez clases de Educación Física con la finalidad de constatar el desarrollo de la coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral. Medios utilizados ejercicios, juegos, deportes, metodología, así como, su influencia en el desarrollo motor del niño. Se emplea la de tipo no participante, estructurado, abierto y de campo, al aplicarla se tiene en cuenta sus características de generalidad, sistematicidad y objetividad.

Se aplicó una encuesta a los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral para determinar la preparación teórico-metodológica que poseen los profesores para el desarrollo de la capacidad de coordinación dinámica segmentaria, esta permitió arribar a conclusiones relacionadas con el estado actual del proceso de planificación de la capacidad coordinativa dinámica segmentaria, facilitando identificar y valorar las insuficiencias que posee el proceso.

Para determinar la situación actual en que se encuentra el desarrollo de la capacidad de coordinación dinámica segmentaria se realizó una medición a través de las pruebas siguientes:

- Prueba de coordinación SportComp. (Ruiz et al, 2017).
- Prueba de lanzamiento a diana. (Yutronic-Gálvez, 2012).

Se evaluó la pertinencia de la estrategia elaborada a partir del criterio emitido por los especialistas consultados los cuales fueron procesados a través del método Delphi.

Para determinar la funcionalidad de la estrategia se realizó un preexperimento con un grupo de 60 estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral con la aplicación de la preprueba y la posprueba.

Para el procesamiento de los resultados obtenidos se utilizó la estadística descriptiva a partir de los estadígrafos de tendencia central y de dispersión como la media, la moda, el promedio, la desviación estándar, la varianza, el mínimo y máximo y otros. Así mismo se emplean la estadística inferencial con el uso de las pruebas de hipótesis para definir la normalidad de los datos con la prueba de Kolmogorov-Smirnov y a partir del resultado se aplica la prueba de hipótesis T de

student. Los análisis estadísticos descritos con anterioridad se aplican con el Paquete estadísticos para la Ciencias Sociales, SPSS versión 25.0.

Para el análisis de los datos obtenidos de la consulta a diferentes fuentes de información, así como de los métodos y técnicas de investigación aplicados se empleó como procedimiento metodológico la triangulación en la que se contrastaron los resultados obtenidos para dar cumplimiento al objetivo de esta investigación a partir de los cuales se elaboró una estrategia didáctica-motriz para mejorar la coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral estructurada en etapas y fases las cuales se describe a continuación.

Estrategia didáctica-motriz para mejorar la coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral

En la *etapa 1 o Diagnóstico* se realiza un análisis anticipado y sistemático del estado actual y potencial de los estudiantes que incida directa e indirecta en los resultados que se desean alcanzar en relación con la preparación y desempeño de los profesores y el de desarrollo de la coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral.

Para su concreción se tienen en cuenta cuatro fases en las que abarcan el proceso del diagnóstico desde su diseño hasta la evaluación de los instrumentos aplicados para determinar el estado actual del nivel de preparación y desempeño de los profesores, así como del nivel de desarrollo de la coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral.

En la Etapa 2 o planificación de la estrategia didáctica-motriz los objetivos, definidos a partir de la sistematización y el diagnóstico de estado actual de los estudiantes, tienen una función metodológica, estos constituyen una aspiración que se logra con la estrategia que se propone y que supone una determinada transformación en los estudiantes.

Esta etapa esta compuesta por tres fases en las que se planifican la preparación de los docentes, las actividades lúdicas y se las orientaciones metodológicas

necesarias para la implementación de la estrategia didáctica-motriz con un enfoque lúdico para mejorar la coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral.

La etapa 3 o implementación tiene como función socializar la estrategia didáctica-motriz con un enfoque lúdico en los profesores y los estudiantes, además de concretar en la práctica las actividades lúdicas elaboradas para mejorar la coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral.

Esta etapa comprende 3 fases que abarcan el proceso de sensibilización, motivación, preparación e implementación de la estrategia didáctica-motriz con un enfoque lúdico diseñada para el desarrollo de la coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral.

La etapa de evaluación tiene como objetivo las funciones formativas de control y de verificación continua del proceso, es la función de esta etapa, lo que posibilita enriquecer y perfeccionar la estrategia didáctica-motriz con un enfoque lúdico para el desarrollo de la coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral.

RESULTADOS

Los resultados de los instrumentos aplicados antes de la aplicación de la propuesta evidenciaron limitaciones teórico-metodológicas relacionadas en relación a la planificación, ejecución, control y evaluación del desarrollo de la coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral.

Estas limitaciones permiten corroborar la necesidad de fundamentar una estrategia didáctica-motriz con enfoque lúdico para mejorar la coordinación dinámica segmentaria, específicamente la percepción visual, la óculo-manual y la óculo - pédica en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral que favorezca el perfeccionamiento de las capacidades coordinativas y el incremento de la preparación de estudiantes y profesores.

Después de aplicada la propuesta evidenció un avance en el proceso de desarrollo de la coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes el cual se manifiesta sistémico, sistemático y se valora de muy adecuado, tomando en consideración las capacitaciones desarrolladas y las orientaciones metodológicas aportadas en la estrategia para el adecuado desarrollo de la capacidad coordinativa que favorecieron la preparación de los profesores para lograr el objetivo propuesto.

Se observa un incremento favorable en el nivel de planificación de la Educación Física, al eliminarse dificultades en la formulación de los objetivos, la selección de los métodos y de los contenidos, ello permite un proceso sistemático y sistémico alcanzando resultados superiores en el uso de las formas de organización, procedimientos y medios fundamentalmente en los juegos, que se evidencian en el desarrollo de la capacidad de coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral.

En resumen, se aprecia que la implementación de la Estrategia didáctica-motriz con enfoque lúdico favorece el desarrollo de la coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes de octavo año en la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral a partir de un proceso de enseñanza-aprendizaje sistémico y sistemático.

DISCUSION

Como elemento novedoso de la investigación se puede señalar la propuesta innovadora de una estrategia didáctica-motriz con enfoque lúdico que posibilita concretar en la dimensión curricular de una intervención físico-educativa que mejora la capacidad de coordinación segmentaria de los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral.

En los estudios realizados por Copado (2019) y Blume se define la coordinación segmentaria apreciándose que la capacidad coordinativa tiene la particularidad de ser un proceso de regulación y organización de los moviendo con una alta influencia de aspectos sensomotrices, por lo tanto, son susceptibles de ser perfeccionadas.

Otro elemento que se tuvo en cuenta fue la clasificación de capacidades físicas aportada por Ruiz (2012) de la cual se asumieron las capacidades coordinativas

por constituir el centro de atención de la investigación, así como los principios que rigen el proceso del desarrollo de las capacidades físicas los cuales permiten una adecuada planificación de las acciones propuestas en la estrategia.

Se asumen además de este mismo autor, las definiciones de juegos deportivos y predeportivos los cuales se emplean para dar cumplimiento al objetivo de la investigación al constituir la vía para mejorar la coordinación dinámica segmentaria en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral.

Luego de finalizada la investigación, se pudo concluir que el estudio de los principales fundamentos teóricos y metodológicos para el desarrollo de la capacidad de coordinación dinámica segmentaria permitieron concebir teórica y metodológicamente la Estrategia didáctica – motriz con enfoque lúdico propuesta.

El diagnóstico del desarrollo de la coordinación dinámica segmentaria de los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral manifestó insuficiencias en la preparación de los profesores y estudiante relacionadas con el enfoque lúdico para el desarrollo de la coordinación dinámica segmentaria; así como insuficiencia en el tratamiento metodológico a las capacidades coordinativas, que impiden el desarrollo de la coordinación dinámica segmentaria de estos estudiantes.

La Estrategia didáctica-motriz con enfoque lúdico propuesta para el desarrollo de la coordinación dinámica segmentaria de los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral está estructurada por etapas, fases y acciones. Estas conducen a la implementación por los profesores de la Estrategia didáctica-motriz con enfoque lúdico elaborada.

Se le aplica el criterio de experto a la Estrategia didáctica-motriz con enfoque lúdico confirmándose la pertinencia de esta, al declarar alto nivel de consenso, lo que posibilitó su implementación en la práctica.

Los resultados obtenidos en la evaluación de la efectividad de la Estrategia didáctica-motriz con enfoque lúdico durante la implementación práctica del sistema demuestran su funcionalidad en el desarrollo de la coordinación dinámica segmentaria de los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ruiz, L. et al. (2017). Evaluar la coordinación motriz global en educación secundaria: el test motor SportComp. *RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte* 13(49), pp. 285-301. Recuperado a partir de <https://www.cafyd.com/REVISTA/ojs/index.php/ricyde/article/view/1224>
- Ruiz, A. (2012). *Teoría y metodología de la Educación Física y el deporte escolar*, Editorial Pueblo y Educación.
- Ribera, N. (2015). *Diseño de pruebas motrices coordinativas: hacia la autoevaluación en educación física* (Tesis Doctoral). Universitat de Lleida.